

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA INGLIZ TILI O'QITISHDA O'YIN DARSLARNING AHAMIYATI

Umarova Muhabbat Usarboyevna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - maktab Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

O'Imasova Mutabar Shavkatovna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - maktab Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Abdumannonova Gulnoza Abrorxonovna

Toshkent viloyati Olmaliq shahar 11 - maktab Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7580773>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tili o'qitish jarayonida o'yin darslardan samarali foydalanish, o'quvchilarning qobiliyatiga qarab, mashg'ulotlarni tashkil etish haqida so'z boradi. Shuningdek, muallif bu orqali individual va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirish ilmiy asoslab bergan.

Kalit so'zlar: O'yin darslar, motivatsiya, jismoniy faollik, pedagogik innovatsiya, fanlararo bog'lanish.

ЗНАЧЕНИЕ ИГРОВЫХ УРОКОВ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье речь пойдет об эффективном использовании игровых занятий в процессе обучения английскому языку младших школьников, об организации занятий в зависимости от способностей учащихся. Также автор дал научное обоснование формирования навыков индивидуальной и совместной работы через это.

Ключевые слова: игра на уроках, мотивация, физическая активность, педагогические инновации, междисциплинарность.

THE IMPORTANCE OF GAME LESSONS IN TEACHING ENGLISH TO ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. The article will talk about the effective use of Game lessons in the process of teaching English to primary school students, the organization of classes, depending on the abilities of students. As such, the author has scientifically substantiated the formation of skills for individual and collaborative work through it.

Keywords: game lessons, motivation, physical activity, pedagogical innovation, interdisciplinary connection.

Bugungi kunda xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan qiziqish mamlakatimizda kuchayib bormoqda. Ayniqsa, ular orasida ingliz tilini o'rganish alohida o'rin tutadi. Buning turli xil sabablari bor albatta. Ko'pchilikka ma'lumku, dunyodagi biznes va texnologiyaga oid nashrlarning juda ko'p qismi ingliz tilida chop etiladi, dunyo bo'yicha nashr etiladigan kitoblarning 28% i ingliz tilidadir, xalqaro anjumanlar va aloqa tizimi ko'proq ingliz tilida olib boriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "Buyuk kelajagimizni mard va jasur xalqimiz bilan birga quramiz" asarida quyidagi jumlar bor: "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech bir sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz."

Bugungi kunda olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar zamirida yosh avlodning baxtli kelajagini barpo etish yotadi. Pedagogik innovatsiyalar – ta’lim - tarbiya jarayonining mazmunini yangilash, uning borishi va o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini faollashtiruvchi texnologiyalar majmuidir. Ta’lim tizimida o’qitishning ilg’or usullarini joriy etish orqali yoshlarga chet tillarni o’rgatish, shu tillarda erkin so’zlasha oladigan mutaxassislar tayyorlash bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Chunki chet tilini o’rganish jarayonida o’rganuvchilar dunyoqarashining kengayishi, turli muammoli vaziyatlarda oqilona yechim topa olishi, tarbiyasi va ta’limiga e’tibor qaratilishi kelajak avlodni jismonan va ruhan kamol topishida xizmat qiladi.

Umumta’lim maktablarida o’quvchilar ta’lim muassasasiga ilk qadam qo’yishlari bilan xorijiy tillar o’qitilib kelinmoqda. Bunda, asosan, og’zaki nutqni rivojlantirishga e’tibor qaratiladi. Tajribadan ma’lumki, kichik yoshdagi chet tili o’rganuvchilar yakka holdagi so’zlardan ko’ra ma’noli tushunchalarni ifodalovchi jumla va gaplarni yaxshiroq eslab qoladilar. 1 - sinf o’quvchilari uchun mo’ljallangan “Kids’ English” o’quv-majmuasiga e’tibor qaratadigan bo’lsak, oila, ranglar, o’yinchoqlar, fasllar, mevalar, sabzavotlar va shu kabi bo’limlar bir-biridan qiziqarli va uzviy bog’langan holda keltirilgan. Mashg’ulotlar davomida qiziqarli o’yinlar tashkil etish ingliz tili o’rganuvchilari uchun ijobiy natija ko’rsatadi. Masalan, ranglar mavzusini o’qitishda quyidagi o’yin ham o’rinlidir:

“Havodagi ranglar” (“Colours in the air”). Bu o’yin yosh o’rganuvchilar uchun juda mos. Har bir o’quvchiga ikki xil rangdagi qog’ozchalar beriladi. Bir o’quvchida qizil va yashil, keyingisida ko’k va sariq va shu kabi bo’lishi mumkin. O’quvchilar soniga qarab ranglar yana takrorlanishi mumkin. O’qituvchi biror xil rang nomini aytadi, masalan, “Blue”. Kimda ko’k rang bor bo’lsa yuqoriga ko’taradi. Ranglarning barchasi bir-ikki martadan aytilguncha o’yinni davom ettirish mumkin.

“Ranglar o’yini” (“Colours Game”). Turli xil rangdagi qog’ozchalarni xona o’rtasiga o’rtacha doira shaklida qo’yib chiqiladi. Biror musiqa chalinadi va o’quvchilarga doira atrofida aylanish aytiladi. Musiqa to’xtaganda o’quvchilar biror xil rang qarshisiga o’tirishlari kerak.

“Twinkle, Twinkle, Little star” qo’shig’ining ohangida quyidagicha savollar beriladi: “Who is beside the colour “green”, Please, stand up if it is you” (“green” so’zining o’rniga har safar boshqa ranglar nomini aytib kuylanadi) Aytilgan rang ro’parasidagi bola o’rnidan turadi. Barcha o’quvchilar ishtirok eta olishguncha o’yinni davom ettirish mumkin. Hamma o’quvchilar ishtirok etishini ta’minlash zarur, bunda o’qituvchidan ziyraklik talab etiladi.

Yuqori sinf o’quvchilariga qaraganda boshlang’ich sinf o’quvchilariga jismoniy faol o’yinlar qiziqarlidir. Quyidagi o’yin so’zlarni jo’r ovozdagi takrorlashga, eng asosiysi, qiziqqon va sho’x bolalarni ham tartibga bo’ysunishga o’rgatadi:

“Oylar marshi” (“Months March”). Sinfxonada biroz kengroq joy bo’lishi maqsadga muvofiqdir. O’qituvchi safning boshida turib, o’quvchilarni ortidan saflantiradi. Bir qator bo’lishgach, o’qituvchi “Go!” deya yurishni boshlaydi, o’quvchilar ergashadi. O’qituvchi “January” desa, o’quvchilar ham “January” deb takrorlaydilar. “February” - “February”, “March” - “March” va shu tahlitda davom etadi.

Mayda sekin qadam tashlash mumkin, lekin gavdani tik tutib, qo'llar harbiylardek ko'tarilib tushiriladi. Ihtiyoriy bir so'zga kelganda o'qituvchi to'satdan "Stop!" deya buyruq beradi. Hamma to'xtashi kerak, albatta, qatordan chiqmasdan. Biror o'quvchi safni buzsa, o'yindan chiqib turadi. Oy nomlari o'rniga barcha o'rganilayotgan so'zlarni ham aytish mumkin. O'quvchilar bu o'yinni nafaqat sevib o'ynaydilar, balki ularga boshlang'ich harbiy ko'nikmalarni ham bera olamiz.

Dars jarayonida turli xil o'qitish uslublari va o'yinlardan foydalanish o'qituvchining faoliyatini yengillashtiradi va ta'lim oluvchilarga o'rganilayotgan materialni yaxshi o'zlashtirish hamda eslab qolishga yordam beradi. Chet tilini o'rganayotgan har bir kishida, nafaqat o'rganuvchi, balki o'rgatuvchi shaxs ham o'zida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishi maqsadga muvofiqdir. Xorijiy tilni o'qitish jarayonida zamonaviy ta'lim muhitini yaratish tizimning asosiy shartlaridan biridir. Boshlang'ich sinflarda ta'lim beruvchi shaxs an'anaviy uslublardan foydalanish bilan cheklanibgina qolmay, balki o'qitishning noan'anaviy usullardan ham keng va mohirona foydalanishni bilishi, har bir darsga ijodkorona yondoshishi, o'quvchida ta'limga nisbatan katta qiziqish uyg'otishni bilishi kerak.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ladiki, ingliz tili darslarida o'yinlardan foydalanish o'quv jarayonining imkoniyatlarini kengaytiradi va amaliy yondashishni kuchaytiradi. Shu bilan birga ta'lim oluvchilarning o'quv jarayonidagi motivatsiyasini oshiradi va jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun shart-sharoitlar yaratishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Zero, yosh avlodni zamon talabiga javob beruvchi etib tarbiyalab yoyaga yetkazish har birimizning asosiy burchimizdir.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajagimizni mard va jasur xalqimiz bilan birga quramiz" – T., 2017.
2. Xalq ta'limi. T.: 2016/4-son. – 27-b.
3. Wake up with warm ups. O'quv uslubiy qo'llanma. – N.:2012
4. Til va adabiyot ta'limi. T.: 2017/3-son. – 42-b.